

COUNTER

Versión 5.1

La Guía Fácil

Trabajando con Informes COUNTER

Esto es parte de una serie de Guías Fáciles que desmitifican la Versión 5.1 de Counter y su código de buenas prácticas.

La serie completa está compuesta por:

- Introducción a Informes COUNTER
- Introducción a Métricas COUNTER
- COUNTER Atributos, Elementos, y otras cosas (ligeramente) técnicas.
- COUNTER y Open Access
- Hazte compatible con COUNTER
- COUNTER para consorcios
- Cambios en la Versión 5.1

Nota: para facilitar la lectura hemos usado un español sencillo en todas las Guías. Por razones técnicas, el Código de Buenas Prácticas en sí usa guiones bajos para palabras compuestas - por lo que Data Type se convierte en Data_Type, y Total Item Investigations es Total_Item_Investigations.

Que encontrarás en esta Guía

Como puedo conseguir mis Informes COUNTER?	3
Usando un servidor SUSHI	3
Herramientas para la administración de Bibliotecas en sitios web de las editoriales	
4	
Formatos de Informes	5
Herramientas clave en hojas de datos	6
Filtrados	7
Tablas dinámicas (Pivot tables en inglés)	7

Como puedo conseguir mis Informes COUNTER?

Todos los Informes COUNTER y Vistas Estándar de los Informes COUNTER deben estar disponibles en nuestros esquemas JSON legibles por máquina, descargables vía protocolo SUSHI, y en forma tabular (e.g. hoja de cálculo Excel).

Fig. 1. Informes COUNTER están disponibles en dos formatos.

(echa un vistazo a la *Guía Fácil COUNTER y Open Access*), y la segunda, informes de consorcios (echa un vistazo a *Guía Fácil COUNTER para consorcios*).

Existen ejemplos para los cuatro Informes COUNTER y las Vistas Estándar de los Informes COUNTER, en ambos formatos JSON y tabular en el Código de Buenas Prácticas.

Usando un servidor SUSHI

SUSHI es un protocolo software (API) diseñado para facilitar a los bibliotecarios reunir sus estadísticas de uso, y todos los proveedores compatibles con COUNTER lo soportan. SUSHI se usa para distribuir informes usando el esquema JSON, que es un formato de datos estructurado más similar a XML que a formatos de hojas de cálculo. Hay más información acerca de JSON más adelante en esta misma guía.

En nuestra instalación SUSHI, cada proveedor de informes tiene un servidor compatible con SUSHI y los bibliotecarios ejecutan clientes software para recolectar sus informes. El cliente de la biblioteca puede ser cualquier cosa desde un programa de escritorio hasta un servicio comercial en la nube — incluso se puede usar solamente un navegador, aunque no se recomienda.

Mantenemos una lista de detalles SUSHI para todos los proveedores compatibles en el Registro COUNTER, proporcionando detalles de cada plataforma que ofrece informes de uso verificados y compatibles con COUNTER. Puedes encontrar más información en <https://registry.projectcounter.org/>.

En la sección SUSHI de cada registro se puede ver una URL SUSHI, que es la URL base del proveedor del servidor SUSHI. También se puede ver información acerca del tipo de identificación requerida por el servidor — normalmente la ID de Cliente, aunque otros parámetros de seguridad podrían ser exigidos.

Una vez conectados al servidor SUSHI, se pueden añadir varias rutas a la URL base para encontrar información útil. Partiendo de la URL base <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/>, esas cuatro secciones deberían parecerse a las siguientes:

- **Estatus (status)**, que nos dirá si el servicio SUSHI está activo: <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/status>. Desde v5.1 en adelante, el endpoint estatus es público – no se necesita estar identificado para usarlo.
- **Informes (reports)**, que nos dirá los Informes COUNTER soportados por el servicio SUSHI: <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports>
- **Informes/InformeID (reports/reportID)**, que nos proporcionará un informe específico <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports/{reportID}>. Por ejemplo, /reports/TR recuperará el Informe por Título.
- **Miembros (members)**, que nos dará una lista de los miembros de consorcio <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/members>

Herramientas para la administración de Bibliotecas en sitios web de las editoriales

Muchas plataformas de editoriales también ofrecen administración de bibliotecas y herramientas para la gestión de las suscripciones, incluyendo informes COUNTER a través de la interfaz de usuario del sitio web. Están disponibles bajo muchas y variadas etiquetas, incluyendo ‘Información Para Bibliotecas’, ‘Gestiona Tus Suscripciones’, ‘Administración de la Biblioteca’, etc. Si se elige descargar los informes a través de las páginas de administración de la biblioteca, tendremos la opción de descargarlos bien en formato JSON, o como un archivo separado por comas.

Formatos de Informes

Tal y como hemos mencionado ya, los informes COUNTER vienen en dos formatos: JSON y archivo separado por comas.

Mientras que el formato, en el sentido de tipo de letra y color, es irrelevante en ambos JSON y archivos separados por comas, se requiere que los proveedores de los informes se adhieran a la estructura estándar para todos los Informes COUNTER y las Vistas Estándar de Informes COUNTER, tal y como se muestra en la figura número 2, y que todos los informes (JSON y archivo separado por comas)

usen UTF-8 para preservar los caracteres especiales.

Los archivos JSON son en lenguaje máquina y se parecen un poco a código. Pueden ser procesados por herramientas de informes y programas de hojas de datos, y los datos ser 'traducidos' en formato humano y gráficos.

Los archivos delimitados pueden abrirse y ser leídos por todos los programas habituales de hojas de datos, incluyendo Excel y Google Sheets. Los archivos delimitados que son reconocidos por COUNTER son bien 'coma separados' (.csv) o bien separados por tabuladores (.tsv).

HEADER	(rows 1-13)						
BLANK ROW	(row 14)						
COLUMN HEADINGS	(row 15)						
BODY							
Report item description	Platform	Report item identifiers	Parent item	Report / Attributes	Metric types	Reporting period total	Usage by month

Fig. 2. La disposición estándar de un Informe COUNTER en tabla.

En resumen, se puede esperar:

- El encabezado del informe, que contiene 13 parámetros describiendo la información usada para componer el informe.

Filtrados

Los filtrados son una herramienta muy útil, que permiten reorganizar, excluir o filtrar los informes de uso para mostrar solamente información más específica. Algunos ejemplos comunes dentro de COUNTER son los filtrados de un Informe por Título para mostrar sólo ítems con Tipo de Acceso Open Access. Estos filtros pueden ser combinados también, por lo que se pueden obtener resultados mucho más detallados, si eso es lo que se desea.

Simplemente añadiendo un filtro a la Fila 15 del archivo delimitado por comas o tabulaciones — la columna de los encabezados — nos permite empezar a jugar con filtrados.

Tablas dinámicas (Pivot tables en inglés)

A nuestra Directora de Proyecto le encantan las tablas dinámicas: son una manera excelente, y rápida, de resumir grandes sets de datos del tipo que encontrarías en los informes COUNTER, y son fáciles de transformar en gráficos o tablas. Sólo coloca el cursor sobre cualquier celda del cuerpo del informe, clicas 'Insert > Pivot Table' y ya lo tienes.

En contra de lo que ocurre con los filtros, las tablas dinámicas nos permiten aplicar totales sobre diferentes categorías de datos. ¿Quieres saber cuántas Investigaciones Únicas por Ítem y Peticiones Únicas por Ítem han ocurrido en todos los títulos dentro del Informe por Título? Crea tu tabla dinámica para usar Tipo de Métrica como fila y el Informe Total por Período como valor, y ahí tendrás la respuesta que buscabas.

Para saber más

Hay mucha más información en el documento completo del Código de Buenas Prácticas (Code of Practice <https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) y, por supuesto, en la biblioteca multimedia de COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si tienes alguna pregunta que no hubiera sido contestada en otra parte, por favor, no dudes en mandar un email a nuestra Directora de Proyecto (Project Director): tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Gracias a nuestros generosos patrocinadores, estas Guías Fáciles estarán disponibles en breve en...

Alemán
patrocinado por Thieme

Español
patrocinado por Gale

Francés

Traducido por Couperin Consortium y la Canadian Research Knowledge Network

Japonés
Traducido por Yuimi Hlasten, Denison College